

வளங்குன்றா வளர்ச்சி நிலைக்குத் திருப்பாவைத் தத்துவங்கள்
Thiruppavai Philosophies towards Sustainable Development

முனைவர் இராம. பரிமளம், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

பி. எஸ்.ஜி கலை அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. R. Parimalam, Assistant Professor of Tamil, P.S.G. College of Arts & Science, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7186-0912>

DOI: 10.5281/zenodo.19684096

Abstract

Wisdom, known as jnanam, refers to the higher knowledge through which one realizes the Divine. It is not merely intellectual understanding, but an inner realization rooted in true consciousness (meyyunarvu), through which one reflects upon the ultimate purpose and liberation of the world. Perceiving reality through this true knowledge is called semporul—the realization of the eternal truth. Therefore, the spiritual utterances of enlightened souls are revered as semporul kandar vaaichchol, words born from direct realization of truth. Such expressions are not theoretical teachings but lived experiences of divine awareness. Among those naturally endowed with this profound spiritual wisdom is Andal Nachiyar, one of the twelve Alvars. From an early age, Andal embodied divine consciousness and devotion, reflecting a rare fusion of wisdom and bhakti. Her hymns reveal deep metaphysical insight blended with intense love for the Divine, positioning her as a unique spiritual figure whose innate wisdom continues to guide seekers toward inner realization and liberation.

Keywords: Wisdom, Divine Consciousness, Andal Nachiyar, Spiritual Realization.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இறைவனை அறியக்கூடிய நல்லறிவிற்கு ஞானம் என்று பெயர். உள்ளுணர்வாகிய மெய்யுணர்வால் உலக ஈடேற்றத்தைப் பற்றிச் சிந்திப்பதும் ஞானம் ஆகும். இந்த மெய்யறிவைக் கொண்டு காண்பதே செம்பொருள் எனப்படும். எனவே தான் ஞானியருடைய உபதேச மொழிகளைச் செம்பொருள் கண்டார் வாய்ச்சொல் என்பர். அத்தகைய மெய்ஞ்ஞானத்தை இயற்கையாகவே பெற்று வளர்ந்தவர் தான் பன்னிரு ஆழ்வார்கள் ஒருவரான ஆண்டாள் நாச்சியார். வளங்குன்றா வளர்ச்சி நிலையில் திருப்பாவைத் தத்துவங்கள் அமைந்துள்ளதையும் ஆன்மீக நிலையை மானுடம் உணர்ந்து கொள்ளும் வகையில் திருப்பாவை எவ்விதம் எடுத்துரைக்கிறது என்பதையும் ஆராய்வதே இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

குறிப்புச்சொற்கள்: ஞானம், இறை உணர்வு, ஆண்டாள் நாச்சியார், ஆன்மீக அனுபவம்.

முன்னுரை

இறைவனை அறியக்கூடிய நல்லறிவிற்கு ஞானம் என்று பெயர். உள்ளுணர்வாகிய மெய்யுணர்வால் உலக ஈடேற்றத்தைப் பற்றிச் சிந்திப்பதும் ஞானம் ஆகும். இந்த மெய்யறிவைக் கொண்டு காண்பதே செம்பொருள் எனப்படும். எனவே தான் ஞானியருடைய

உபதேச மொழிகளைச் செம்பொருள் கண்டார் வாய்ச்சொல் என்பர். அத்தகைய மெய்ஞ்ஞானத்தை இயற்கையாகவே பெற்று வளர்ந்தவர் தான் பன்னிரு ஆழ்வார்கள் ஒருவரான ஆண்டாள் நாச்சியார். இறைவனை வழிபடுவதன் மூலம் தான், அவனது திருவடியில் கலக்கும் பேறு பெற முடியும் என்பதனை உணர்வதற்கே இறையருள் வேண்டும். “புகலொன்றில்லா அடியேன் உன்னடக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே” என்று நம்மாழ்வார் திருவாக்கு அருளியுள்ளார். ஜீவன் என்று சொல்லக்கூடிய ஆன்மா கடைத்தேற இறைவனது பாதுக்கமலங்களைப் பற்ற வேண்டுமென்பதை, “உன் பாத நிழல் அல்லால் மற்றோர் உயிர்ப்பிடத் நானெங்கும் காண்கின்றிலேன்” என்று பெரியாழ்வாரும் பகர்கின்றார். இவ்வாழ்வார்களைப் போன்றே ஆண்டாளும், “துன்பக் கடல்புக்கு வைகுந்தேன் என்பதோர் தோணிபெறாது உழல்கின்றேன்” என்று அருளியுள்ளார்.

ஆண்டாள் காலமும் இடமும்

திருப்பாவை முப்பதும் பாடியருளிய ஆண்டாள் திருவில்லிப்புத்தூரில் பிறந்த காலவரையறையை ஆராயப் புகுவதற்குத் திருப்பாவைப் பாடலே சான்றாக அமைகின்றது. ஏழாம் நூற்றாண்டு முதல் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு வரையான காலத்தை வரையறுக்கிறார் (9ஆம் நூற்றாண்டு) மு.ராகவையங்கார்.

பிள்ளைகளெல்லாரும் பாவைக் களம் புக்கார்

வெள்ளி எழுந்து, வியாழம் உறங்கிற்று

புள்ளும் சிலம்பின்காண், போதரிக் கண்ணினாய்

குள்ளக் குளிரக் குடைந்து நீராடாதே. (ஆண்டாள், திருப்பாவை, பா. 13)

என்ற இப்பாடலில் ஆண்டாளின் உலகியல் அறிவையும், விலங்கியல் அறிவையும், வானியல் அறிவையும் ஒருசேர அறியமுடிகின்றது. வெள்ளி எழுந்து வியாழன் உறங்கிய அபூர்வமான வானியல் நிகழ்வு கி.பி.885 நவம்பர் 25 மற்றும் கி.பி.886 டிசம்பர் 24 ஆகிய இரண்டு ஆண்டுகளில் வெள்ளியும், வியாழனும் எதிரெதிரே தோன்றி மறையும் நிகழ்வு நிகழ்ந்துள்ளது. இந்தத் தேதிகளில் ஏதாவது ஒரு நாளில் தான் ஆண்டாள் தன்னுடைய 13ஆவது பாடலைப் பாடியுள்ளார் என்று நினைக்க வாய்ப்புள்ளது.

ஆண்டாள் கண்ணன் மீது அளவற்ற காதல் கொண்டவர். அவர் இறைவன் பால் கொண்ட ஆழ்ந்த அன்பும், தேர்ந்த அறிவுத்திறமும் அவரை இலக்கியப்புலமை மிக்க சான்றோராகத் தமிழுலகிற்கு எடுத்துக்காட்டுகின்றன. (முனைவர் இரா பிரியதர்சினி, ப. 226)

இவ்வாறாகப் பல்வகை அறிவுநிலையில் பயணித்து உலகத்தை உற்றுநோக்கும் ஆண்டாளின் திருப்பாவைப் பாசுரங்கள் தத்துவநிலையில் ஜீவாத்மா பரமாத்மாவை அடையும் பேற்றினைத் தத்துவநிலையில் நிறுவுவதாக அமைந்துள்ளது.

இடைப்பெண்கள் நோன்பு

இடையர்குலப் பெண்களெல்லாம் ஏன் நோன்பு நோற்றார்கள் என்ற கேள்வி உங்களுக்கும் எழுகின்றதா? கிருஷ்ணன் அவதரித்து வளர்ந்தபோது, அவனோடு ஒத்த பருவத்துப் பெண்கள் எல்லாம் அவன் அழகிலும், குணங்களிலும், தெய்வீகச் செயல்களிலும் மனத்தை பறிகொடுத்து ஈடுபட்டார்கள். இதையறிந்த இடையர்கள் இந்தப் பெண்களையெல்லாம் பிடித்துச் சிறையிலிட்டார்கள். இப்படியாகப் பெண்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டதால் மாதம் மும்மாரி மழை பொய்த்துவிட்டது. வேதனையுற்ற வேதனையுற்ற இடையர்கள் கண்ணிப்பெண்கள் மார்கழி நோன்பு நோற்றால்தான் மழை பெய்யும்; நாடு செழிக்கும்; பசுக்களும் நாடும் வளமுடன் வாழலாம் என்பதை உணர்ந்தார்கள். இந்த நோன்புகளையெல்லாம் எப்படிச் செய்வது என்றுணராத இடையர்கள் கிருஷ்ணனை

அழைத்துச் சிறையிலிருந்த பெண்களை எல்லாம் விடுவித்து கிருஷ்ணனிடத்திலே ஒப்படைத்து நோன்பு நோற்குமாறு ஆணையிட்டார்கள். பெண்களும் மிகவும் மகிழ்ந்து கொண்டாடி ஒருவரை ஒருவர் எழுப்பிக்கொண்டு நப்பின்னையை எழுப்பி அவளை முன்னிட்டுக் கொண்டு கண்ணனை அடைந்து நோன்பு நோற்றும் பலனைப் பெறுகிறார்கள். யார் இந்த நப்பின்னை? ஆண்டாள் தான் நப்பின்னையா? ஆண்டாள் நப்பின்னையை முன்னிறுத்தி வணங்கக் காரணம் என்ன? ‘கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை’ என்று தம் பாசுரத்தில் ஆண்டாள் பாடியுள்ளார்.

குத்துவிளக்கெரியக்; கோட்டுக்கால் கட்டில்மேல்

மெத்தென்ற பஞ்ச சயனத்தின் மேல்ஏறி

கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கைமேல்

வைத்துக் கிடந்த மலர்மார்பா! வாய்திறவாய். (ஆண்டாள், திருப்பாவை, பா. 15)

என்று இறைவன் நப்பின்னையின் தூயபக்தியிலே இளைப்பாறுகிறான் என்று கூறுகிறான் ஆண்டாள். ஆண்டாள் நேரடியாகக் கண்ணனை அழைக்காமல் நப்பின்னையின் வழியாகக் கண்ணனை அணுகுகிறாள். நப்பின்னை ஆயர்குலப் பெண்ணாக வைணவ இலக்கியங்களில் வரும் தெய்வீகப் பாத்திரமாவாள். இதன் தத்துவக் கருத்து என்னவென்றால், ஆண்டாள்-பக்தை-ஜீவாத்மாவின் குரல், நப்பின்னை-பரிபூரண சக்தியின் நிலை, ஆண்டாள்-தேடல், நப்பின்னை-தேடலின் நிறைவு. எனவேதான், ஆண்டாள் திருப்பாவையில், நப்பின்னையை இறையருளை அடையும் வாசல் போலவே வர்ணிக்கிறாள். இறைவனை அடையப் பக்தி-கருணை-சரணாகதி என்பவையே மூலமாக அமைகின்றன.

இறைவன் ஒருவனே என்ற கொள்கை

ஏரியில் நீர் எடுத்து வர அனைவரும் வெவ்வேறு பாத்திரங்களைக் கொண்டு செல்கின்றார்கள். அவரவர் கொண்டு சென்ற பாத்திரங்களை நீரால் நிரப்புகிறார்கள். பாத்திரங்களின் வடிவங்கள் மாறுகின்றனவேயின்றி நீரால் எந்த மாற்றமும் இல்லை. அதைப் போல எந்த வகையில் எந்த இறைவனை எந்த வடிவில் வணங்கினாலும் ஒருவனையே சாரும் நமது மனங்கள் தான் இந்தப் பாத்திரங்கள். தண்ணீர் தான் கடவுள். அந்தக் கடவுள் உலகமெங்கும் ஒருவரே ஆவார்.

ஆண்டாள் ஆயர் சிறுமியாகக் காரணம்

பெரியாழ்வாரின் மகளாய்த் திருவில்லிப்புத்தூரில் வளர்ந்த ஆண்டாளுக்கு உயர்ந்த வேதத்தால் உபநிடதங்களால் அற நூல்களால் உயர்ந்த ஒழுகளாருகளால், தான் விரும்பும் இறைவனாகிய கண்ணனை அடைவது முறையே என்றாலும் கூட அம்முறைகளைப் பின்பற்றி அவனை அடைவது என்பது இக்காலகட்டத்தில் எழுதவில்லை என்பதும் உதித்தது.

பாண்டிய நாட்டு ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூரிலே பெரியாழ்வார் என்று விதந்தோதப்பட்ட விட்டுசித்தர் திருத்துழாய்ப் பாத்தி அமைத்தற் பொருட்டு திருநந்தவனத்தைத் திருத்துகையில் அந்நிலத்தில் பூதேவியின் அம்சமாய் குழந்தை ஒன்று ஆடி மாதத்து பூர நட்சத்திர நாளிலே தோன்ற அக்குழந்தையை ஆழ்வார் தம் மகளாய்ப் பாவித்துக் கோதை என்று பெயர் சூட்டி வளர்த்து வந்தார். (ஜெ. பா. சாம் செல்வகுமார், பக். 49)

எனவேதான், கண்ணன் வாழ்ந்த காலத்தில் அவனை அடைந்த ஆயர்குலப் பெண்கள் என்னென்ன செய்தார்கள்? கண்ணனை எப்படி வழிபட்டார்கள்? என்றும் எப்படிப் பழகினார்கள் என்பதை எல்லாம் சிந்தித்துத் தானும் அப்படியே மாறினாள்.

இறைவனை அடைய விரும்புவோர் இறைவனன்றி பிறிதொரு வழியை நினையாமல் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இறைவனின் உருவத்தை அமைத்து அதற்கு அன்றாட

**சடங்குககளை செய்யவேண்டுமென்பதே ஆண்டாளின் பாசுரப்பதிவுகள்.
(நா.ரெங்கலட்சுமி, பக். 478)**

தானும் ஓர் ஆயர் குலப் பெண்ணாக மாறிக் கண்ணனை வழிபட முனைந்தாள். ஆயர்பாடி நிகழ்ச்சிகளைப் போலவே தன் தலைமுடியை ஒரு பக்கமாகச் சாய்த்துக் கொண்டை அமைத்துக் கொண்டாள். இடை ச்சிகளுக்கே உரித்தான வெண்ணெய் நாற்றம் ஏற்படப் பால், தயிர், வெண்ணெய் இவற்றை உடம்பிலே பூசிக் கொண்டாள். இச்செய்தி உரையாசிரியர் சக்கரவர்த்தியான பெரியவாச்சான் பிள்ளை, இடை முடியும், இடைப்பேச்சும், முடை நாற்றமும் ஆயிற்று என்று கூறுகின்றார்.

பாவை பாடிய திருப்பாவை

தன்னை ஆயர்பாடிக் கோபிமார்களாக உருவகப்படுத்திக் கொண்ட ஆண்டாள் பாடிய முப்பது திருப்பாவைப் பாடல்களும் ஆழ்ந்த பொருள் உடையதாய் எண்ணங்களால் கண்ணனைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் அணுகுவது போலவும் தத்துவார்த்தக் கருத்துக்களை உள்ளடக்கியதாகவும் உருவானது. ஆண்டாளுக்கு ஸ்ரீவில்லிப் புத்தூரே திருஆயர்பாடியாக மாறியது. அவ்வூர்ப் பெண்களே தோழிகளாக மாறினர். வடபத்ரசாமி திருக்கோயிலே நந்த கோபாலருடைய திரு மானிகையாய் விளங்கியது. ஆலிலையில் பள்ளி கொண்ட பெருமாளே கண்ணனாகக் காட்சி நல்கினான். திருப்பாவையை ஆண்டாள் பாடியதற்கான காரணமே தன் மனதில் உள்ள விருப்பத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதே ஆகும்.

ஏரார்ந்த கண்ணி யசோதை இளஞ்சிங்கம்

கார்மேனிச் செங்கண் கதிர்மதியம் போல்முகத்தான்

நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் (ஆண்டாள் , திருப்பாவை, பா. 1)

திருப்பாவையில் வைணவக் கொள்கை

ஆண்டாள் தன்னுடைய அனுபவம் முழுவதையும் திருப்பாவையில் வெளியிடுகிறாள். இதன் மூலம் உயிர்களுக்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள தொடர்பையும், இறைவனுடன் உயிர்கள் கூடியிருந்தலே இன்பம் என்பதையும் இறைவனது அடியார்களுடன் கூடி வாழ்வதே சிறந்தது என்பதையும், அனைவருக்கும் எடுத்துக் கூறுகிறாள். *திருப்பாவை* முப்பதாம் பாசுரத்தில் கோதை சொன்ன 'சங்கத் தமிழ் மாலை முப்பது' என்ற அடியின் மூலம் 'சங்கத் தமிழ் மாலை முப்பது' என்பதே இந்நூலுக்கு ஆசிரியர் இட்ட பெயர் என்று எண்ண வாய்ப்புள்ளது. (சீனிவாசன், ம.பெ, வைணவ இலக்கிய வகைகள் , ப.98.)

ஆத்ம சமர்ப்பணம்

ஆண்டாள் பூமாதேவியின் அவதாரமாகக் கருதப்படுகிறாள். வராக அவதாரத்தின் போது, பூமாதேவியை இரணியாட்சக னிடமிருந்து மீட்டு மூக்கின் மேல் வைத்துக் கொண்டந்த போது, பூமாதேவி இறைவனிடம் தான் முக்தி பெற வழி கேட்டாள். அப்பொழுது இறைவன் இட்ட கட்டளைகளை மூன்று முடிச்சுகளாக முடிந்து வைத்துக் கொண்டாளாம்.

- இறைவன் திருவடியிலே மலரை இட்டு அர்ச்சிக்க வேண்டும்.
- அவன் திருநாமத்தை உரக்கச் சொல்ல வேண்டும்.
- அவன் திருவடியிலேயே ஆத்ம சமர்ப்பணம் பண்ண வேண்டும். (முக்கூர் லக்ஷ்மி நரசிம்மாச்சாரியார், கோதையின் பாதை, பா.20)

என்பனவே ஆகும்.

ஆழ்வார்களினும் உயர்ந்தவள்

தேகநலத்தில் சிரத்தையுடைய சாதாரண மனிதர்களை விட ஆத்ம சொரூபம் அறிந்த ரிஷிகள் பல மடங்கு உயர்ந்தவர்கள். ரிஷிகளை விட ஆழ்வார்கள் பன்மடங்கு உயர்ந்தவர்கள்.

மற்றைய ஆழ்வார்களை விடப் பெரியாழ்வார் எத்தனையோ மடங்கு உயர்ந்தவர். பெரியாழ்வாரை விட அவர் வளர்ப்பு மகளாம் ஆண்டாள் அநேக மடங்கு உயர்ந்தவள் என்று வியாக்கியானச் சக்கரவர்த்தி ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை விளம்புகிறார்.

அஞ்சு குடிக்கொரு சந்ததியாய் ஆழ்வார்கள்

தஞ்செயலை விஞ்சி நிற்கும் தன்மையளாய் (பாலசுப்ரமணியன், சி. ஆண்டாள், ப.65-66)

என்று உபதேச ரத்தின மாலை கூறுவது இக்கருத்திற்கு வலுச் சேர்க்கின்றது.

திருப்பாவையில் சரணாகதித் தத்துவம்:

மார்கழித் திங்கள் எனத் தொடங்கும் முதல் பாடலிலேயே உபநிடதங்களின் ஆழ்ந்த பொருளையும் முப்பது பாசுரங்களின் பொருளையும் சுருக்கமாக ஒரே பாடலில் கூறியுள்ளார்.

மார்கழித் திங்கள் மதி நறைந்த நன்னாளால்

நீராடப் போதுவீர்! போதுமினோ நேரிழையீர்!

சீர் மல்கும் ஆய்ப்பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்காள்!

கூர்வேல் கொடுத்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன்

ஏரார்ந்த கண்ணி யசோதை இளஞ்சிங்கம்

கார்மேனிச் செங்கண் கதிர் மதியம் போல் முகத்தான்

நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான்

பாரோர் புகழ்ப் படிந்தேலோர் எம்பாவாய் (ஆண்டாள், திருப்பாவை, பா. 1)

மாதங்களில் நான் மார்கழியாக இருக்கின்றேன் என்று கண்ணபிரான் கீதையில் சொல்லி இருக்கிறார். மார்கழி மாதத்திற்கு ‘மார்கசீர்ஷம்’ என்று பெயர். மார்கம் என்றால் வழி, சீர்ஷம் என்றால் தலை. வழிகளில் சிறந்த வழி ‘சரணாகதி’ என்று ஆணித்தனமாக எடுத்துக்காட்டுகிறார் ஆண்டாள்.(முக்கூர் லட்சுமி நரசிம்மாச்சாரியார், கோதையின் பாதை ப.1) அப்பொழுது நாம் செய்யும் பூசைகள், வேண்டுதல்கள், வழிபாடுகள், ஆராதனைகள் ஆகியவை மனதைப் பண்படுத்த வல்லவை. இவ்வாறான “மார்கழி என்பது ஒரு மாதமாகக் கருதப்படாமல் கடவுள் வழிபாடு, புலனடக்கம் ஆகியவற்றோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கின்ற காரணத்தால் தான் மாதங்களுள் தாம் மார்கழி மாதம் என்றார்.” (பாலசுப்பிரமணியன், ஆண்டாள், ப. 49) இத்தகைய சிறப்புகள் எல்லாம் நிறைந்த மார்கழி மாதத்தில் நற்செயல்களை, நோன்புகளைச் செயல்படுத்துவதற்குச் சிறந்த காலம் வளர்பிறை ஆகும். எனவே தான் மதி நிறைந்த நன்னாளாம் என்று பாடுகின்றார். மேலும், சிறப்புச் சேர்ப்பதாகச் ‘சீர்’ என்ற சொல் அமைந்துள்ளது. இந்தச் சொல் இறைவனுடைய ‘பகவத்’ குணங்கள் வெள்ளமிடும் ஆய்ப்பாடி’ என்று பொருள் கொள்ளும்படியாக அமைந்துள்ளது.

ஒவ்வொரு நூலிலும் முதல் பாடல் முதல் அத்தியாயம் முக்கியமானதாக அமைந்திருக்கும். அப்பகுதி சிறப்பாக அமைந்திருந்தால் தான் முழு நூலைப் படிப்பதற்குரிய ஆர்வம் அமையும். கம்பர் தம்முடைய இராமகாதையை ‘உலகம் யாவையும்’, என்று தொடங்கி இருப்பார். திருவாய் மொழியில் ‘உயர்வற உயர்நலம்’, பெரிய புராணத்தில் ‘உலகம் உணர்ந்து’, பகவத் கீதையில் ‘தர்ம ஷேத்ரே குரு ஷேத்ரே’ என்று, அருளப்பட்ட இவை சிறப்பால் உயர்ந்து விளங்குபவையாகும். இந்த வரிசையில் ஆண்டாளின் திருப்பாவையும் அடங்கும். முதல் பாடல் முப்பது பாடலின் சுருக்கமாய் அமைந்துள்ளது. இவ்வகையான சிறப்பைப் பெற்ற திருப்பாவை காலத்தைக் கடந்து நன்னெறி காட்டிச் சமுதாய வளர்ச்சியை உள்ளளவும் குன்றாமல் காக்கும் திறன் படைத்தது என்பதை உலகோர் அறிய வேண்டும்.

நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம்- தத்துவப் பொருண்மை

வையத்து வாழ்வீர்காள்! நாழும் நம் பாவைக்குச்

செய்யும் கிரிசைகள் கேள்ரோ,..

நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீரோடி

மையிட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம் (ஆண்டாள், திருப்பாவை, பா. 2)

கண்ணன் அவதரித்த ஆயர்பாடி சிறந்த ஊர், பெருமை கொள்ளத்தக்க ஊர், இந்த ஊரில் பிறப்பதை விடச் சிறந்த வாழ்வு வேறு எதுவும் இல்லை, எனவே தான் ஆண்டாள் வையத்து வாழ்வீர்கள்! என்று விளிக்கின்றார்.

உண்ணுஞ்சோறு, பருகும் நீர், தின்னும் வெற்றிலையும் எல்லாம் கண்ணன் என்று நம்மாழ்வார் கூறியதைப் போல, எம்பெருமானைப் போற்றிப் புகழ்ந்து இறைவனடி சேர்தலையே பெருமையாக நினைக்கின்றவர்கள் இவர்கள். வேறு உணவில் விருப்பம் இல்லாத காரணத்தால் நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் என்கின்றார். ‘ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கைகாட்டி’ என்ற வரிகளுள் பொதிந்துள்ள பொருண்மைகளைச் சொல்லி மானாது. ஞானிகளுக்குத் தேவையான பொருளைத் தாமே வலியச் சென்று உரிய காலம் அறிந்து கொடுத்தல் ஐயம் ஆகும். தம்மிடம் வந்து யாசிப்பவர்களுக்கு உதவுதல் பிச்சையாகும். இவ்விரண்டையும் ‘ஆந்தனையும்’ கைகாட்டி’ என்ற தொடரால் குறிக்கின்றார் ஆண்டாள். ‘கைகாட்டி’ என்ற சொல் மிகவும் நலம் மிக்கதாய் அமைந்துள்ளது. எவ்வளவு கொடுத்தாலும், நாம் என்ன கொடுத்து விட்டோம் என்று நெஞ்சத்தில் நினைக்க வேண்டும் என்பதை ஆழமாய் உணர்த்துகின்றன இவ்வரிகள். மேலும் ஆண்டாள் புரட்சிகரமான தெய்வீகப் பெண். கட்டுடைப்புச் செய்தல் என்பது எக்காலத்திலும் இயலாததும் மரபு மீறலும் ஆகக் கொள்ளப்பட்டாலும், கொண்ட கொள்கையைக் குன்றாது உரைக்கும் உன்னதம் படைத்துள்ளார். இதற்குச் சான்றாக ஒன்றைக் கூறலாம். பாவை வழிபாட்டில் பாவைத் தெய்வத்தின் பெருமையைப் பாடுவதே மரபாக இருக்கும் போது, அரங்கன் மேல் கொண்ட காதலின் காரணமாக இம்மரபினை ஒட்டுமொத்தமாகத் திருப்பாவையில் புறக்கணித்து விடுகின்றார். புறக்கணித்ததோடு மட்டுமல்லாது மூன்றாவது பாடலிலேயே, “ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்குச் சாற்றி நீராடினால் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாரி பெய்து” (ஆண்டாள், திருப்பாவை, பா. 3) என்ற பாடலில் உத்தமன் கண்ணனைப் பாடிப் பாவையை வழிபட்டு நோன்பு செய்தால் மாதம் மும்மாரி பெய்யும் என்று கூறியுள்ளமை சிந்திக்கத்தக்கது. ஓங்கி உலகளந்த உத்தமான பெருமானையும் பாடி அதைப் பாவைத் தெய்வத்திற்குச் சாற்றி வழிபாடு செய்வது எங்ஙனம் பொருத்தமுடையதாகும். ஆண்டாளின் உள்ளம் எப்போதும் கண்ணனையே நினைத்திருப்பதால் தான் அவரால் வேறு ஒரு வழிபாடு செய்வதில் நாட்டம் வைக்கவில்லை.

முடிவுரை

மார்கழி நோன்பில் ஆயர்பாடிச் சிறுமியர் உத்தமன் பேரைப் பாடி ஆடி வருகின்றார்கள். இறைவன் உயர்ந்தவனா, அவன் நாமம் உயர்ந்ததா என்றால் அவனைவிட அவன் நாமமே உயர்ந்தது, சிறந்தது என்பர் வைணவப் பெரியோர். ‘கட்டிப் பொன் போலே அவன் பணிப்பொன் போலே அவன் திருநாமம்’ என்பதே அவர்தம் கூற்றாக அமைகின்றது. “நாடினேன்; நாடி நான் கண்டு கொண்டேன் நாராயணா எனும் நாமம்” (திருமங்கையாழ்வார், பெரியதிருமொழி, ப. 1) என்று உருகிப்பாடும் திருமங்கையாழ்வார் போன்று, திருப்பாவை நூலைப் பாடிப்பாடிப் பரமன் நாமத்தைப் புணைந்துள்ளார் ஆண்டாள். உலகம் உய்யுமாறு ஆண்டாள் பாடிய திருப்பாவை, இலக்கியக் கருவூலமாய் ஆன்மீகப் புதையலாய் வளங்குன்றா வளர்ச்சி நிலையை மானுடம் உணர்ந்து கொள்ளும் உன்னதம் படைக்கும் என்பதை உறுதியாய் உணரும் நோக்கில் இவ்வாய்வுக் கட்டுரை அமைந்துள்ளது.

குறிப்புகள்

- [1] அருணாசலம். பக்தி இலக்கியம். பாரி நிலையம், சென்னை.
- [2] ஆழ்வார்கள். நாலாயிரத் திவ்யப் பிரபந்தம்: மூலமும் உரையும். கௌரா பதிப்பகம், சென்னை, 2019.
- [3] எதிராஜன், ஆ. ஆழ்வார்கள் வரலாறு. ஸ்ரீ வைணவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகம், காரைக்குடி, 1998.
- [4] கோவிந்தராச முதலியார், கா. ர. ஆழ்வார்கள் வரலாறு. திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1949.
- [5] முனைவர் வீ.சந்திரன். திருப்பாவை. ராஜகுமாரி பப்ளிகேஷன், சென்னை.
- [6] ஜெ. பா. சாம் செல்வகுமார். "ஆண்டாள் பாசுரங்களில் காமம்மிக்க கழிப்படர்களிவி." தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ், E.ISSN: 2581-7140, வெளியீடு 5, இதழ் 1, ஜூலை 2022.
- [7] ம.பெ. சீனிவாசன். வைணவ இலக்கிய வகைகள். தேவகி பதிப்பகம், சிவகங்கை.
- [8] ச வே சுப்பிரமணியன். பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள். மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை.
- [9] தங்க பழமலை. திருக்குறள் நயவுரை. அருண்மொழி வெளியீடு, திருக்கோவலூர், 2005.
- [10] சி.எஸ். தேவநாதன். வைணவம் வளர்த்த பன்னிரு ஆழ்வார்கள். விஜயா பதிப்பகம், கோயம்புத்தூர்.
- [11] நிர்மலா மோகன். ஆண்டாள், திருப்பாவை. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 2004.
- [12] சி.பாலசுப்பிரமணியன். ஆண்டாள். கழக வெளியீடு, சைவசித்தாந்த பதிப்பகம், திருநெல்வேலி.
- [13] முனைவர் இரா பிரியதர்சினி. "ஆண்டாளின் ஆற்றாமை உணர்வுகள்." சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், மலர் 2, இதழ் 4, ஏப்ரல் 2018, ப. 226, ISSN: 2554 3993.
- [14] முக்கூர் லக்ஷ்மி நரசிம்மாச்சார்யார். கோதையின் பாதை - ஐந்து பாகங்கள். வானதி பதிப்பகம், சென்னை.
- [15] நா.ரெங்கலட்சுமி. "ஆழ்வார்களின் திருவேங்கடப் பாசுரங்கள்." தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ். E.ISSN: 2581-7140, வெளியீடு 3: சிறப்பிதழ் 3, இதழ் 3, சனவரி 2021.
- [16] க. ஸ்ரீதரன். நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம் (பாகம் 1&2). நர்மதா பதிப்பகம், சென்னை.

References

- [1] Arunachalam. *Bhakthi Ilakkiyam*. Pari Nilaiyam, Chennai.
- [2] Azhvars. *Nalayira Divya Prabandham: Moolamum Uraiyum*. Gauraa Pathippagam, Chennai, 2019.
- [3] Ethirajan, A. *Azhvargal Varalaru*. Sri Vaishnava Siddhanta Nool Pathippu Kazhagam, Karaikudi, 1998.
- [4] Govindarasa Mudaliyar, K. R. *Azhvargal Varalaru*. Tirunelveli Thenindia Saiva Siddhanta Nool Pathippu Kazhagam, Chennai, 1949.
- [5] Chandran, V., Dr. *Thiruppavai*. Rajakumari Publication, Chennai.
- [6] Selvakumar, J. Pa. Sam. "Andal Pasurangalil Kamammik Kazhipadarkilavi." *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Vol. 5, Issue. 1, July 2022, E-ISSN 2581-7140.

- [7] Seeni Vasan, M. Pe. *Vaishnava Ilakkiya Vagaigal*. Devaki Pathippagam, Sivagangai.
- [8] Subramaniam, Sa. Ve. *Pathinen Keelkanakku Noolgal*. Manivasagar Pathippagam, Chennai.
- [9] Thanga Pazhamalai. *Thirukkural Nayavurai*. Arunmozhi Veliyedu, Thirukovilur, 2005.
- [10] Devanathan, C. S. *Vaishnavam Valarththa Panniru Azhvargal*. Vijaya Pathippagam, Coimbatore.
- [11] Nirmala Mohan. *Andal Thiruppavai*. Manivasagar Pathippagam, Chennai, 2004.
- [12] Balasubramaniam, C. *Andal*. Kazhaga Veliyedu, Saiva Siddhanta Pathippagam, Tirunelveli.
- [13] Priyadharshini, R., Dr. "Andalin Aatramaai Unarvugal." *Shanlax Pannattu Tamizhiyal Aayvidhazh*, Vol. 2, Issue. 4, Apr. 2018, p. 226, ISSN 2554-3993.
- [14] Mukkur Lakshmi Narasimhachariyar. *Godhaiyin Pathai*. 5 vol., Vanathi Pathippagam, Chennai.
- [15] Rengalakshmi, N. "Azhvargalin Thiruvengkata Pasurangal." *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, SPL Vol. 3, Issue. 3, Jan. 2021, E-ISSN 2581-7140.
- [16] Sridharan, K. *Nalayira Divya Prabandham*. Vols. 1-2. Narmadha Pathippagam, Chennai.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.